

1854 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749309>

1855

1856 **CLIMATIC ADVENTURE: UM JOGO DIGITAL EDUCATIVO PARA O ENSINO E**
1857 **CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS**

1858

1859 Iumy Pimentel Farias^a; Letícia Juliana Rocha de Souza^a; Eduardo Patrick de Lima Sousa^a;
1860 Nycolas Miguel Bastos Nascimento^b; Leno Rodrigues Martins^a; Marta de Oliveira Barreiros^a

1861

1862 ^aUniversidade do Estado do Pará, Castanhal, Pará, iумы.pfarias@aluno.uepa.br

1863 ^bUniversidade Federal do Pará, Castanhal, Pará

1864 Eixo temático: Engenharia de Software.

1865

1866

RESUMO

1867 As mudanças climáticas representam uma das maiores ameaças globais contemporâneas,
1868 afetando variáveis climáticas, ecossistemas e a sociedade. Diante do papel central da educação
1869 na formação de indivíduos críticos e conscientes, evidencia-se a necessidade de ações
1870 educativas voltadas ao ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima. Nesse contexto, a
1871 presente pesquisa teve como objetivo desenvolver o jogo digital Climatic Adventure,
1872 destinado a apoiar professores no ensino e na conscientização de crianças e adolescentes sobre
1873 mudanças climáticas de maneira lúdica. A metodologia consistiu em pesquisa experimental,
1874 com desenvolvimento do jogo na Game Engine Godot, utilizando assets obtidos no site Itch.io,
1875 e aplicação de questionário. O jogo apresenta 12 telas, incluindo cenários narrativos e a Vila
1876 como ambiente central, onde as decisões dos jogadores impactam o mundo virtual,
1877 incentivando a reflexão crítica sobre práticas sustentáveis. Os resultados apontam boa
1878 aceitação do jogo, especialmente quanto ao seu potencial educativo. A maioria dos
1879 participantes afirmou ter aprendido sobre mudanças climáticas (89,5%, entre “muito” e “um
1880 pouco”), enquanto 63,2% relataram que a experiência os fez refletir intensamente sobre
1881 atitudes sustentáveis. Além disso, 84,2% reconheceram que o jogo pode contribuir para a
1882 conscientização ambiental, evidenciando sua relevância como recurso pedagógico. Como
1883 perspectivas futuras, prevê-se os ajustes apontados pelos participantes, a implementação de
1884 biblioteca virtual, módulo para professores com inserção de questões personalizadas e novos
1885 minijogos, ampliando as possibilidades pedagógicas e o impacto formativo do projeto.

1886

1887 **Palavras-chave:** ODS; Mudanças climáticas; Jogos digitais; Desenvolvimento de jogos

1888

1889

1890 1. INTRODUÇÃO

1891 Uma das maiores ameaças globais da atualidade são as mudanças climáticas (TGG,
1892 2024). Segundo dados da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), a
1893 temperatura média da superfície da Terra em 2023 foi a mais quente já registrada desde que os
1894 registros começaram em 1880, com cerca de 1,36 graus Celsius mais quente (NASA, 2023).

1895 As mudanças climáticas correspondem às transformações nos padrões climáticos do
1896 planeta ao longo do tempo, afetando variáveis como temperatura, pressão atmosférica,
1897 umidade e precipitação em diferentes ambientes e regiões (Raízen, 2022). Tais alterações
1898 geram consequências significativas para o meio ambiente e a sociedade, como o aumento da

1899 temperatura média global, o derretimento de geleiras, a elevação do nível do mar e a
1900 modificação profunda dos ecossistemas, resultando na perda de biodiversidade, na extinção de
1901 espécies, no crescimento de vetores de doenças e em processos de desertificação que tornam
1902 determinadas áreas inabitáveis (Raízen, 2022).

1903 Em combate às mudanças climáticas, um dos Objetivos de Desenvolvimento
1904 Sustentável (ODS) criados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, o ODS 13
1905 visa tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e mitigar seus impactos,
1906 buscando fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação das nações frente aos riscos
1907 climáticos e desastres naturais, promovendo a integração de ações climáticas em políticas e
1908 planejamentos nacionais (Nações Unidas No Brasil, 2024).

1909 Segundo Trajber e Mochizuki (2015), a crise climática não pode ser solucionada apenas
1910 por políticas e acordos políticos, como a regulação de emissões, impostos verdes ou soluções
1911 tecnológicas, sendo necessário promover transformações estruturais, culturais e
1912 comportamentais na sociedade; nesse contexto, os autores ressaltam o papel fundamental da
1913 educação na formação de percepções e comportamentos sustentáveis, algo que está em
1914 consonância com o ODS 13.3. Considerando essa relevância da educação, diferentes
1915 estratégias pedagógicas têm sido exploradas na literatura, entre elas o uso de jogos digitais
1916 como recurso didático.

1917 Pesquisas sobre o uso de jogos digitais na educação têm crescido, em sua maioria
1918 voltadas a áreas como matemática e língua portuguesa. Araújo (2020) investigou práticas
1919 alfabetizadoras em escolas municipais de Salvador, identificando que, embora professoras
1920 reconheçam a relevância dos jogos digitais, sua utilização ainda é incipiente no planejamento
1921 escolar, o que evidencia a necessidade de formações que articulem ludicidade e ensino da
1922 escrita. Já Lampropoulos (2023) analisou a adoção da aprendizagem baseada em jogos digitais,
1923 apontando benefícios para professores, como aprimoramento da comunicação e criação de
1924 ambientes motivacionais, e para alunos, como avanço cognitivo e socioemocional, maior
1925 engajamento, autonomia, pensamento crítico e criatividade. No campo do desenvolvimento,
1926 Luz et al. (2021) apresentaram o Battle of Minds, jogo voltado à aprendizagem dos ODS, que
1927 obteve aprovação superior a 60% em design, potencial motivacional e aspectos educacionais.

1928 Em comparação aos estudos de Araújo (2020) e Lampropoulos (2023), que analisam o
1929 uso de jogos digitais em contextos escolares mais amplos, a presente pesquisa se diferencia
1930 por propor um jogo voltado especificamente à conscientização sobre as mudanças climáticas,
1931 com foco no ODS 13. Já em relação ao Battle of Minds (Luz et al., 2021), a distinção está no
1932 recorte temático: enquanto aquele aborda os ODS de forma geral, este estudo concentra-se em

1933 um eixo único da Agenda 2030, explorando recursos interativos para engajar e sensibilizar
1934 crianças e adolescentes quanto às questões climáticas.

1935 Nesse viés, os jogos digitais devem ser projetados de modo a conceder ao jogador a
1936 responsabilidade de tomar decisões que influenciam diretamente os resultados da interação,
1937 tornando a experiência mais significativa e engajadora (Reinoso et al., 2022). Além disso, sua
1938 utilização em sala de aula pode trazer benefícios relevantes, como o fornecimento de feedback
1939 imediato, a promoção de uma aprendizagem personalizada e o estímulo à aprendizagem
1940 colaborativa (Dhiyaneshwari & Renuga Devi, 2022).

1941 Diante dessa problemática, a presente pesquisa tem como objetivo desenvolver um jogo
1942 educativo sobre as mudanças climáticas, com foco no Objetivo de Desenvolvimento
1943 Sustentável (ODS) 13, intitulado Climatic Adventure. A proposta busca apoiar professores no
1944 processo de ensino-aprendizagem, promovendo a conscientização e a disseminação de
1945 informações sobre o tema de maneira lúdica.

1946

1947 **2. MATERIAL E MÉTODOS**

1948 A pesquisa caracteriza-se como de natureza experimental, tendo como foco o
1949 desenvolvimento de um jogo digital voltado ao processo de ensino-aprendizagem e à
1950 conscientização acerca do 13º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 13),
1951 direcionado a crianças e adolescentes. Para a execução do projeto, foram utilizadas diferentes
1952 ferramentas tecnológicas, selecionadas de acordo com sua adequação às demandas do
1953 desenvolvimento e pela capacidade de oferecer maior eficiência e agilidade técnica ao
1954 processo.

1955 **2.1 Ferramentas**

1956 O jogo foi desenvolvido utilizando a Game Engine (motor de jogo) Godot, uma
1957 ferramenta open source (código aberto), o que permitiu aos autores explorar recursos de
1958 programação visual e textual e garantir portabilidade para diferentes plataformas, como
1959 navegadores e dispositivos móveis. O uso de tecnologia de código aberto também oferece
1960 baixo custo de implementação e maior liberdade para futuras adaptações técnicas ou
1961 pedagógicas.

1962 Os objetos visuais (assets) foram obtidos no site Itch.io, que oferece modelos gráficos
1963 gratuitos e pagos produzidos pela comunidade independente, possibilitando flexibilidade
1964 estética. Essa estratégia reduziu tempo e custos de produção, além de assegurar a inserção de
1965 elementos visuais consistentes com a proposta lúdica do projeto.

1966 2.2 Mecânicas do jogo

1967 O Climatic Adventure é um jogo de aventura baseado na dinâmica de causas e
1968 consequências. Nele, o jogador é desafiado a responder a diferentes perguntas relacionadas a
1969 situações do cotidiano, mudanças climáticas e hábitos que podem contribuir tanto para a
1970 mitigação quanto para o agravamento dos problemas ambientais. As escolhas realizadas ao
1971 longo da experiência afetam diretamente o rumo da narrativa, fazendo com que o mundo
1972 virtual reaja de acordo com as decisões tomadas.

1973 O objetivo central do jogo é incentivar a reflexão crítica dos jogadores sobre a
1974 importância de suas ações individuais e coletivas no enfrentamento da crise climática. Para
1975 isso, o ambiente inicial já apresenta um planeta em condições adversas, cabendo ao jogador
1976 adotar posturas que possibilitem a recuperação e a melhoria desse mundo em transformação.

1977 2.3 Coleta de dados

1978 O jogo foi aplicado a um total de 19 pessoas, com faixa etária entre 15 à 50 anos,
1979 composto em sua maioria por alunos e professores de qualquer nível de ensino. Para a coleta
1980 de dados, utilizou-se um questionário aplicado após o período de teste, composto por
1981 perguntas voltadas a avaliar aspectos como satisfação, nível de dificuldade, impacto
1982 psicológico e experiência geral com o jogo.

1983 O formulário foi estruturado em cinco tópicos principais: Perfil do Jogador, que reuniu
1984 dados sobre idade, gênero, vínculo acadêmico e experiências prévias com jogos digitais;
1985 Facilidade e Dificuldade, para identificar aspectos positivos e negativos da interação e
1986 possíveis falhas de usabilidade; Diversão e Envolvimento, que avaliou o grau de imersão e
1987 engajamento; Impacto Educacional e Psicológico, mensurando a compreensão dos conteúdos,
1988 reflexão e motivação; e Satisfação Geral, abrangendo percepções globais, disposição em
1989 recomendar o jogo e espaço para comentários abertos.

1990

1991 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

1992 O jogo é composto por um total de 12 telas, incluindo aquelas dedicadas ao título e aos
1993 créditos. Duas telas, denominadas Tela Casa e Tela Cidade, apresentam a narrativa do jogo,
1994 enquanto a Vila funciona como o cenário principal, onde ocorrem as transformações do
1995 mundo, tanto visualmente quanto nos diálogos dos personagens. A Vila possui duas versões
1996 (Vila em Caos e Vila Recuperada), sendo necessário responder corretamente aos quizzes para
1997 alcançar o objetivo do jogo, que é melhorar o mundo. Além disso, o mapa permite acessar
1998 diferentes áreas, como Escola, Biblioteca, Hospital, Mercearia e Lanchonete.

AMAZÔNIA EM PAUTA: INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

1999 As telas estão organizadas nas Figuras 1, 2 e 3, sendo lidas da direita para a esquerda e
 2000 de cima para baixo. Na Figura 1, apresentam-se: a) Título, que exhibe as opções de
 2001 inicialização; b) Créditos, que apresentam a lista de assets utilizados, bem como os
 2002 responsáveis pelo desenvolvimento; c) Casa, onde se inicia a narrativa; e d) Cidade, que
 2003 finaliza a introdução narrativa. Na Figura 2, estão: a) Vila em Caos, cenário que representa os
 2004 efeitos das mudanças climáticas; b) Vila Recuperada, exibida quando o mundo é restaurado; c)
 2005 Quiz, no qual os jogadores respondem às perguntas necessárias para avançar; e d) Escola, uma
 2006 das áreas acessíveis no mapa. Na Figura 3, visualizam-se: a) Biblioteca; b) Hospital; c)
 2007 Mercearia; e d) Lanchonete, todas configuradas como áreas de acesso adicionais no ambiente
 2008 do jogo.

2009
 2010

Figura 1. Telas de Título, Créditos, Casa e Cidade.

2011
 2012
 2013
 2014

Figura 2. Telas de Vila em Caos, Vila Recuperada, Quiz e Escola.

2015
 2016

2017 **Figura 3.** Telas da Biblioteca, Hospital, Mercearia e Lanchonete.

2018
2019

2020 Em relação as respostas, no quesito jogabilidade, à pergunta “Você achou fácil entender
2021 as regras do jogo?”, 52,6% responderam “algumas vezes”, 26,3% “nunca”, 10,5% “muitas
2022 vezes” e 10,5% “poucas vezes”. Alguns dos participantes relataram confusão com as
2023 instruções do jogo e um dos participantes sugeriu um guia das ações iniciais do jogo.

2024 Sobre a reflexão proposta, 63,2% afirmaram que o jogo fez refletir muito sobre atitudes
2025 sustentáveis, enquanto 36,8% responderam “um pouco”, nenhum respondeu “Neutro” ou
2026 “Não”. Quando questionados se o jogo motivou a buscar mais informações sobre o tema,
2027 57,9% responderam “sim” e 42,1% “talvez”, nenhum respondeu “não”. Já em relação ao
2028 aprendizado sobre mudanças climáticas (ODS 13), 42,1% disseram ter aprendido muito,
2029 47,4% um pouco e 10,5% permaneceram neutros.

2030 Por fim, à pergunta “O jogo pode ajudar as pessoas a serem mais conscientes?”, 84,2%
2031 responderam “sim” e 15,8% “talvez”. Entre os comentários qualitativos, destacaram-se
2032 elogios ao potencial do jogo, acompanhados de sugestões de melhorias relacionadas a
2033 controles, clareza de instruções e responsividade em dispositivos móveis. Apesar dos ajustes
2034 apontados, a maioria reconheceu a proposta como significativa para envolver a comunidade
2035 no tema.

2036

2037 4. CONCLUSÃO

2038 A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver o jogo digital Climatic Adventure,
2039 voltado ao ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima, projetado como ferramenta de
2040 apoio a professores no ensino e na conscientização de alunos sobre mudanças climáticas. Os
2041 resultados indicaram boa aceitação entre os participantes, com ênfase na percepção de que o

2042 jogo favorece a reflexão sobre atitudes sustentáveis, contribui para o aprendizado sobre
2043 mudanças climáticas e motiva o engajamento sobre o tema, enfatizando assim, o potencial
2044 social e pedagógico da proposta apresentada. Como perspectivas futuras, propõe-se o ajuste
2045 abordados pelos participantes, além da inclusão de uma biblioteca virtual, expansão do
2046 conteúdo com novos minijogos e módulo para professores que permita inserir questões
2047 personalizadas, visando enriquecer a experiência pedagógica e ampliar as possibilidades de
2048 aprendizagem.

2049

2050 5. REFERÊNCIAS

2051 Araújo LC. (2020). Jogos Como Recursos Didáticos Na Alfabetização: O Que Dizem E Fazem As
2052 Professoras. Dossiê Alfabetização E Letramento No Campo Educacional, 36.
2053 <https://doi.org/10.1590/0102-4698220532>.

2054 Dhiyaneshwari RP.; Renuga Devi C. (2022). Digital games in the classroom: Benefits and Barriers.
2055 Conference: Annual International Conference on Multidisciplinary Research and
2056 Innovation. https://www.researchgate.net/publication/366669813_Digital_games_in_the_classroom_Benefits_and_Barriers

2058 Lampropoulos G. (2023). Educational benefits of digital game-based learning: K-12 teachers'
2059 perspectives and attitudes. Advances in Mobile Learning Educational Research, 3(2), 805-817.
2060 <https://www.syncsci.com/journal/AMLER/article/view/AMLER.2023.02.008>

2061 Luz AB.; Yamagata FK.; Piovesan JF.; Gonzaga LM.; Bregantin MD.; Rodrigues Scarpa OA.; Ohata
2062 D. (2021). Battle of Minds: O desenvolvimento de um jogo digital educacional como apoio para
2063 aprendizagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. SBC –
2064 Proceedings of SBGames 2021, 2179-2259.
2065 <https://www.sbgames.org/proceedings2021/WorkshopG2/219401.pdf>

2066 NASA. (2023). Global Temperature. The National Aeronautics and Space Administration.
2067 <https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/?intent=121>

2068 Nações Unidas no Brasil. (2024). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil: 13 Ação
2069 contra a mudança global do clima. Nações Unidas no Brasil. <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/13>

2070 Raízen. (2022, 9 setembro). Mudanças climáticas: impactos e soluções para o futuro. Raízen.
2071 <https://www.raizen.com.br/blog/mudancas-climaticas>

2072 Reinoso LF.; Reis Neto RA.; Brandão RV. (2022). A utilização de jogos digitais como ferramenta
2073 auxiliar no ensino especializado de deficientes visuais na disciplina de matemática. Brazilian Journal
2074 of Development, 8(9), 62090–62106. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n9-110>

2075 TGG. (2024). 13 Climate Action. The Global Goals. The Global Goals.
2076 <https://www.globalgoals.org/goals/13-climate-action/>

2077 Trajber R.; Mochizuki Y. (2015). Climate Change Education for Sustainability in Brazil: A Status
2078 Report. Journal of Education for Sustainable Development, 9(1):44-61.
2079 <https://doi.org/10.1177/0973408215569113>

2080 WWF-Brasil. (2009, 8 dezembro). Restinga paulista pode receber Unidade de Conservação. WWF.
2081 <https://www.wwf.org.br/?23300/Restinga-paulista-pode-receber-Unidade-de-Conservao>

2082